

(GT7 - Territórios da Memória)

MEMÓRIAS DE UM QUILOMBO: A ARTETERAPIA NO CUIDADO DAS EMOÇÕES ATRAVÉS DA RECONEXÃO COM A ANCESTRALIDADE E COM O TERRITÓRIO

Mestranda Thaina Pereira de Assis (UFMG)
Dra. Adriana de Souza Medeiros Batista (UFMG)

RESUMO

Após 400 anos de resistência afro-indígena ao colonialismo, destaca-se o cuidado da saúde mental das mulheres quilombolas, guardiãs da memória de seus povos. A Arteterapia surge como ferramenta sutil para acessar emoções e fortalecer identidades. Analisa-se um projeto voltado ao resgate da cultura Iorubá por meio da Arteterapia, apoiando mulheres quilombolas de Pinhões (Santa Luzia, MG) em seus processos psíquicos e emocionais. Para tanto, construiu-se uma trajetória de encontros a serem desenvolvidos em diversos locais do quilombo, com base nas ideias de Carl Gustav Jung sobre a importância do resgate dos aspectos mitológicos para compreensão da natureza do inconsciente. Nestes locais se darão roda de conversa e vivências, com base teórica na ação comunicativa de Habermas. Como convite, foi criado um lenço de cetim impresso com imagens do quilombo, arte visual simbolizando a conexão entre espaço e memória. Este trabalho investigou e discute o impacto desse lenço na receptividade ao projeto, valorizando o papel deste vestuário na identidade quilombola. Observou-se que o lenço proporcionou construção de narrativas, como se relacionam com o território, os antepassados e como pensam o futuro.

Palavras-chave: Mulheres; quilombo; memória; Arteterapia.

ABSTRACT

After 400 years of Afro-Indigenous resistance to colonialism, the mental health care of quilombola women, guardians of their people's memory, stands out. Art therapy emerges as a subtle tool to access emotions and strengthen identities. A project aimed at rescuing Yoruba culture through art therapy is analyzed, supporting quilombola women from Pinhões (Santa Luzia, MG) in their psychic and emotional processes. To this end, a series of meetings were developed in various locations of the quilombo, based on Carl Gustav Jung's on the importance of rescuing mythological aspects understand the nature of the unconscious. In these locations, conversation circles and experiences will take place, theoretically based on Habermas's communicative action. As an invitation, a satin scarf printed with images of the quilombo was created, a visual art symbolizing the connection between space and memory. This work investigated and discusses the impact of this scarf on the project's receptivity, valuing the role of this garment in quilombola identity. It was observed that the scarf provided the construction of narratives, how they relate to the territory, the ancestors, and how they think about the future.

Keywords: Women; quilombo; memory; Art therapy.

INTRODUÇÃO

A formação do território brasileiro se confunde com a história do negro no Brasil, pois através desta, se observa toda a evolução histórica, econômica e social, durante quase quatro séculos de escravidão, onde eles construíram a nossa economia em desenvolvimento, mas que apesar disto, ao observar o outro lado da moeda, é possível constatar que estes foram sumariamente excluídos da divisão dessa riqueza (MOURA, 1992). Por isso, ao adentrarmos na historiografia dos quilombos brasileiros, se faz necessário olhar para o importante papel da mulher negra na formação e manutenção destes territórios permeados de saberes, de crenças, de memórias e de ancestralidades.

Denominado por Moura por “quilombagem”, podemos entender este como um “movimento de rebeldia permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos que se verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional” (MOURA, 1992, p.22). Tal movimento provocou profundas mudanças sociais significativas, que levaram forçosamente a um “desgaste no sistema escravista, solapou as suas bases em diversos níveis-econômico, social e militar - e influenciou poderosamente para que esse tipo de trabalho entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre” (MOURA, 1992, p.22).

Desta maneira, as mulheres foram forçadas através das dificuldades e a partir das constantes lutas pela sobrevivência. Quando chegaram, jamais aceitaram a condição de escravizadas e foi a partir de suas reações, revoltas e fugas, que percebemos suas marcantes presenças e forças nos quilombos (MIRANDA, FIABANI, 2017). Quando chegaram ao Brasil, na condição de escravizadas, retiradas à força de suas terras, raízes e cultura, tiveram seus corpos e alma reiteradamente violentados, em todos os sentidos e através das maiores perversidades possíveis. Elas percebem, então, que, através da manutenção da cultura e da religião, conseguem resistir de forma perspicaz, demonstrando suas forças internas através da oralidade, bradando aos quatro ventos todo o saber e conhecimento vindo de África, para que estes não se perdessem.

A oralidade foi um importante meio de comunicação utilizado entre os sujeitos, sendo reconhecida e valorizada por muitos anos. Como um processo de transmissão dos conhecimentos armazenados na memória. A história oral é muito comum na cultura negra, pois através dela, os mais velhos conseguiram difundir e perpetuar os saberes aos mais novos (AVELINO, 2017). Demonstrando assim, a força da cultura e da memória de um povo, sobrepondo, então, a tradicional maneira de relatar a história a partir de um viés único e

exclusivo da classe dominante, relatando e acessando a história, retratando-a também sob pontos de vistas múltiplos, as vivências experimentadas por todos que estavam ali.

Familiarizadas com uma cultura matrifocal, o sistema familiar presente em grande parte do continente africano, fazia parte da natureza da mulher negra devido a estar no lugar de guardiã. Esta situação fez com que, na condição de escravizadas, entendessem a importância de seus papéis e a responsabilidade de manter vivos a continuidade e os ensinamentos ancestrais. Foi isto que possibilitou, na contemporaneidade, sermos descendentes dessas gerações de guerreiras, pois somente a partir disto, que herdamos uma memória, uma cultura, uma ética, uma ancestralidade e uma religiosidade, que só chegaram até nós, através de muita luta, resistência e persistência.

Ainda na atualidade, a mulher negra tem um grande destaque na comunidade quilombola, pois representa a manutenção de suas identidades e territorialidades. Geralmente são elas que permanecem no território, exercendo as atividades diárias, religiosas, econômicas e políticas, enquanto que os homens, em sua grande maioria, são levados a sair do quilombo em busca de trabalho e de renda (SILVA, OLIVEIRA, 2017). Foi diante de tais apontamentos, que surgiu o projeto que, valendo-se da Arteterapia, tem como objetivo o resgate da cultura Iorubá, utilizando vivências arteterapêuticas, como um caminho para acessar a saúde emocional e psíquica das mulheres quilombolas de Pinhões, localizado em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte/MG, ou seja, visando cuidar da saúde mental daquelas que, ao longo de todos esses anos, cuidaram e ainda cuidam de todos.

Traçou-se a proposta de encontros entre mulheres em diversos locais do quilombo de Pinhões: campo de futebol, ao redor de uma cachoeira, ao redor de uma lagoa, em um mirante com vista para o quilombo, no Convento de Macaúbas, cemitério dos escravos, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, mirante, cachoeira, lagoa, quadra da comunidade dentre outros.

Para convidar as mulheres às vivências, utilizou-se como estratégia a confecção artística de um lenço com imagens dos locais em que se dariam esses encontros. O lenço, como acessório cultural e estético, desempenha um papel significativo na identidade das mulheres quilombolas. Utilizado principalmente nos cabelos, o lenço não apenas embeleza, mas também simboliza pertencimento e resistência.

Este projeto de Arteterapia, ao incorporar o lenço de cetim com imagens do quilombo, buscou fortalecer a conexão entre as mulheres e suas raízes, promovendo um resgate emocional e cultural através da arte. Assim, o objetivo deste trabalho esteve em discutir o efeito do uso do lenço de cetim, impresso com imagens do quilombo, como convite para incentivar a participação das mulheres quilombolas de Pinhões nos encontros de Arteterapia, visando

entender a conexão entre as mulheres e o território, bem como o acesso às suas memórias.

CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DO LENÇO COMO CONVITE E SENSIBILIZAÇÃO.

Para a implementação do projeto, foi criado um lenço de cetim impresso com imagens significativas do quilombo, incluindo o Convento de Macaúbas, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o cemitério dos escravos, atualmente tombado como patrimônio histórico do município de Santa Luzia. Este lenço foi concebido como um convite simbólico, destinado a sensibilizar e incentivar a participação das mulheres quilombolas nos encontros de Arteterapia.

A confecção do lenço envolveu a seleção cuidadosa de imagens que evocassem memórias coletivas e individuais, fortalecendo a conexão das participantes com seu território e ancestralidade. As fotografias presentes no lenço não apenas retratam locais de importância histórica e cultural, mas também atuam como um meio de reconexão emocional e identitária e é apresentado na Figura 1.

Figura 1. Imagem do lenço elaborado com fotografias do quilombo e impresso em cetim.

Observa-se na Figura 1 que as imagens foram dispostas de forma a valorizar cores e contrastes, evocando a relação entre as fotos presentes e a luminosidade do quilombo. Assim, as imagens escolhidas destacam as cores locais, realça as estruturas prediais do Convento de Macaúbas, da casa paroquial e da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A luminosidade nas fotos não só evidencia os detalhes arquitetônicos, os vestígios de ritual associado a religiões de

matriz africana no cemitério dos escravos, mas também simboliza a clareza e a revelação das memórias. As estruturas do Convento de Macaúbas, com sua imponência e beleza, são capturadas de maneira a ressaltar sua importância histórica e cultural.

A casa paroquial e o Convento de Macaúbas, pintados nas cores azul e branco, típicas das casas coloniais, são alguns dos destaques no lenço. Essas cores não apenas representam a herança colonial, mas também evocam sentimentos de pertencimento. Ao mesmo tempo, ao evocar o período colonial, tem pretensão de tocar em memórias da escravidão, uma vez que estas casas eram habitadas por senhores. A escolha dessas imagens e suas cores foi intencional para criar uma conexão visual e emocional com as participantes, reforçando a identidade quilombola e a ligação com o território.

APRESENTAÇÃO DO LENÇO PARA A ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO QUILOMBO DE PINHÕES

A apresentação do lenço para a Associação Quilombola do Quilombo de Pinhões foi um momento de grande expectativa e ocorreu em uma apresentação sobre o projeto, como convite e visando apoio para sua implementação na comunidade. As mulheres se emocionaram ao ver as fotos do quilombo estampadas no lenço, reconhecendo locais e momentos significativos. Uma das fotos, que mostrava o altar da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, foi identificada por elas devido à decoração específica que aparecia na imagem. Este reconhecimento gerou um sentimento profundo de pertencimento e valorização da memória coletiva.

O Convento de Macaúbas foi citado de forma carinhosa, com demonstrações de afeto quanto às freiras ali residentes e também por termos alguns escravizados enterrados debaixo de uma árvore centenária que fica na praça de entrada ao Convento. O cemitério dos escravos foi prontamente identificado e lembrado como espaço para múltiplas manifestações religiosas. A visão da casa paroquial através da janela da igreja gerou curiosidade quanto ao ângulo de enfoque da rua, surgindo especulações quanto a obtenção da imagem. Elogiaram o fato de conseguirem identificar a igreja através dos bancos que aparecem perto da janela. Além de captar participantes para a intervenção em Arteterapia, a parceria firmada na ocasião da apresentação do lenço garantiu divulgações posteriores na comunidade.

O uso do lenço de cetim com imagens do quilombo demonstrou ser uma ferramenta poderosa na construção de narrativas e na reconexão com a ancestralidade e os antepassados. As mulheres quilombolas, ao se depararem com as fotos, puderam revisitar memórias e

fortalecer seus vínculos com o território e os antepassados.

Este processo de reconhecimento e valorização das imagens contribuiu significativamente para que a associação apoiasse a iniciativa dos encontros para trabalho com a saúde emocional e psíquica das mulheres da comunidade, evidenciando o potencial da Arteterapia como meio de resgate cultural e fortalecimento identitário. O lenço, portanto, serviu como um catalisador para a sensibilização e o convite à participação, facilitando o acesso às memórias das mulheres quilombolas.

CUIDANDO DE QUEM SEMPRE CUIDOU

A arte tem a função não somente de passar por portas abertas, mas de abrir portas fechadas. Assim, a arte juntamente com a criatividade e o manejo clínico terapêutico, podem ser importantes ferramentas para abrir as portas fechadas em nossa psique. Através dos símbolos, imagens e sonhos, utilizando a Arteterapia, é possível trazer à tona o que as palavras não conseguem expressar por si só (FISCHER *apud* MACIEL, 2012).

Assim, a Arteterapia, a partir do estímulo à criatividade, propõe um resgate da essência do ser humano, a preservação dos núcleos saudáveis da psique e nos apresenta um caminho mais sutil e prazeroso de entrar em contato com os questionamentos íntimos, as angústias, as dores e os medos presentes em cada sujeito (MACIEL, 2012). Neste sentido, para realizar o convite às mulheres quilombolas a participarem do projeto, percebemos a necessidade da realização de um projeto inicial onde o norte fosse a Ação Comunicativa, proposta por Habermas. Neste aspecto, buscamos aspectos simbólicos que fazem sentido na história delas, além de escutá-las com suas opiniões e sugestões, sobre o que estava sendo proposto.

Inseridos em um mundo onde a racionalidade se faz presente como a principal forma de comunicação entre os sujeitos. Os diálogos são estabelecidos unilateralmente, onde se tem aquele que é “dono do saber” e aquele que cabe ouvir e realizar as ordens. Habermas, nos propõe uma Ação Comunicativa, uma maneira de estabelecer diálogos, onde ambas as partes são ouvintes e falantes, perante o que está sendo proposto. Ou seja, “um falante faz um enunciado, conta algo, explica algo, expõe algo, diz algo ou discute algo, busca um acordo com o ouvinte sobre a base de um reconhecimento de uma pretensão de verdade” (HABERMAS, *apud* SCHUBERT, GEDRAT, 2016). Deste modo, se faz necessário que haja entendimento de todas as partes envolvidas, para que a ação seja bem-sucedida. Para Habermas, dentro da ação comunicativa, é muito importante que os sujeitos alcancem seus fins, através do entendimento (HABERMAS, *apud* SCHUBERT, GEDRAT, 2016).

Para alcançá-las, buscamos algo que fosse afetivo e ancestral, mas que também lhes trouxesse memória, ou “pedaços de memórias” como nos apresenta Faria (2008) que se “combinam e se transformam em uma grande rede de ideias, valores e ideologias que moldam o senso de identidade do indivíduo a um grupo ou sociedade. Assim, memória e identidade se estabelecem através da prática social” (FARIA, 2008, p 81). Do mesmo modo, a memória também é percebida, “como uma propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele repassa como passadas” (LE GOFF, 1996).

No lenço de cetim, com as fotos do quilombo impressas, encontramos um caminho para se estabelecer o início de uma ação comunicativa com as mulheres do quilombo de Pinhões e uma conexão entre espaço e memória, neste caso, os lenços também estabelecem um diálogo entre o passado e o presente. Neste sentido, as fotografias que retratam o quilombo, trazem espaços presentes no cotidiano destas mulheres, que às vezes, devido à correria, passam despercebidos ou são pouco valorizados em sua beleza e também na sua representatividade patrimonial para a comunidade. Assim, buscamos a fotografia, não como um congelamento de imagem, mas sim, como uma linguagem simbólica, fragmento de um acontecimento da vida privada e pública do sujeito, digna de ser registrado (CRUZ 2006, p. 20), trazendo para a arte visual uma maneira de ver e de perceber este território.

O contato com o tecido é algo muito marcante nas diversas culturas presentes na África, tendo sido trazido para o Brasil junto com os povos escravizados. Eles podem ser percebidos nas vestimentas, na confecção de brinquedos para as crianças, como por exemplo as bonecas e na decoração das casas. O lenço é um acessório muito presente entre as mulheres, muito utilizado principalmente nos cabelos, trazendo uma questão estética, mas também cultural e de pertencimento, ocupando um importante papel no vestuário na identidade quilombola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante deste contexto, ao trazermos para o presente, o passado como algo invocado e até mesmo encantado como nos apresenta Françoise Choay, “não é um passado qualquer, ele é localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que pode de forma direta, construir para manter e preservar a identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar” (CHOAY, 2001, p. 18), procurou-se fazer com que o lenço de cetim proporcionasse a construção de narrativas com as mulheres e demais membros do quilombo.

Desta maneira, entendemos que foi de extrema importância para a apresentação e

posterior realização do projeto, pois, através dele, foi possível nos aproximarmos das mulheres quilombolas, rompendo eventuais barreiras existentes entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa e, da mesma forma, aproximando a academia do território. Pudemos, naqueles momentos, estabelecer pontes, vínculos e diálogos fundamentais para o nosso entendimento de como elas se relacionam com o quilombo, com os antepassados, com a memória e como projetam o futuro delas e deste território ao qual estão inseridas.

Partindo deste pressuposto, o trabalho com o lenço cumpriu o seu papel de abrir as portas e janelas para projeto de Arteterapia junto ao quilombo. De maneira leve e afetiva, foi possível demonstrar o respeito e o reconhecimento que temos destas pessoas, em especial às mulheres, e a este território de luta, de resistência, de memória e de história, que permeiam a todos nós, cidadãos brasileiros descendentes de África.

REFERÊNCIAS

- AVELINO, Raildis Azevedo. *Vozes femininas que ecoam do quilombo: memória e cotidiano das mulheres de Mata Grande*. In: MIRANDA , Carmélia Aparecida Silva. FIABANI, Adelmir. Org. *Do pilão ao batom: histórias de mulheres quilombolas*. Curitiba, CRV, 2017, (p. 137 - p. 148)
- CHOAY, Françoise. *A Alegoria do Patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2001.
- CRUZ. Valdir. *Caminho das Águas*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- FARIA, Nathalie Danif Moreira. *Curso de educação patrimonial profissionalizante: instrumento de inserção social para jovens de 14 a 18 anos moradores da cidade de Sabará*. Brasília, UnB, 2008.
- HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro, Lamparina, 2006.
- LE GOFF, Jacques. *História e memória*. Campinas, Unicamp, 1996.
- MACIEL, Carla, Celeste Carneiro (orgs). *Diálogos criativos entre a Arteterapia e a Psicologia Junguiana*. Rio de Janeiro: Wak, 2012.
- MIRANDA , Carmélia Aparecida Silva. FIABANI, Adelmir. Org. *Do pilão ao batom: histórias de mulheres quilombolas*. Curitiba, CRV, 2017.
- MOURA, Clóvis. *História do negro brasileiro*. São Paulo, Ática, 1992.
- SCHUBERT, Claudio. GEDRAT, Dóris Cristina. Racionalidade comunicativa como meio de promover relações humanizadas no campo da saúde: um olhar segunda Habermas. *Aletheia* v.49, n.2, p. 64-75, jul/dez.2016. Disponível em: v49n2a08.pdf. Acesso em: 19/04/2025
- SILVA, Carla Holanda. OLIVEIRA, Andressa Rodrigues Sensato. *A atuação das mulheres*

quilombolas na manutenção da identidade territorial: um olhar a partir das comunidades de Água Morna e Guajuvira em Curiúva - PR. In: MIRANDA , Carmélia Aparecida Silva. FIABANI, Adelmir. Org. *Do pilão ao batom: histórias de mulheres quilombolas.* Curitiba, CRV, 2017, (p. 73 - p. 87).

Como citar este texto:

ASSIS, Thaina P.; BATISTA, Adriana S. M. Memórias de um Quilombo: a arteterapia no cuidado das emoções através da reconexão com a ancestralidade e com o território. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.